

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СИНГАПУРЕ

Азимов Юсуфжон

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г.одоре
Джизаке старший преподаватель
YGAzimov@kpfu.ru

Сагатов Хусан Жумакулович

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г.одоре
Джизаке Ассистент
KZSagatov@kpfu.ru

Шишнев Дмитрий

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г.одоре
Джизаке студент

***Annotation:** The article examines various aspects of Singaporean teaching technology in the creative pedagogical process in physics lessons.*

***Key words:** Singapore educational technologies, physics, methodology, teaching, creative development, information, students.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются различные аспекты сингапурской технологии преподавания в творческом педагогическом процессе на уроках физики.*

***Ключевые слова:** Сингапурские образовательные технологии, физика, методика, обучение, креативное развитие, информация, студенты.*

В нынешних реалиях качественное образование имеет огромную роль в жизни каждого человека. Это ощущается очень сильно именно сейчас, когда технологический прогресс огромными шагами скачет вперёд. Создаются новые технологии, а вслед за этим появляются новые методы обучения. И тут возникает

вопрос, кто должен обучить человека и грамотно донести новые знания в его голову? Конечно, на ум придёт правильный ответ – это учитель. Но у каждого учителя существуют разные подходы для обучения, и эффективность этих методов не всегда удовлетворяют потребностям обучающихся. Особенно важно это касается такого предмета как физика. Ведь это предмет с таким огромным пластом информации, а творчески и умело преподнести такой материал может не каждый преподаватель.

Основная проблема в обучении и понимании материала именно в предмете физика это предоставление обучающемуся “сухой” информации. Конечно, какой-то процент останется в голове человека, но большинство данных может просто утратиться в бесконечном круговороте мыслей. Поэтому и ценится подход, где не только объяснят, но и покажут на практике как это делается. Именно такой способ способен вовлечь разум человека и возбудить в нём интерес к знаниям. Не зря китайские мудрецы придумали такую цитату *“Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я пойму”*.

Вот именно по таким принципам и основывается сингапурский метод обучения в физике. Главным постулатом которого, является практически показать и зажечь интерес к знаниям учащихся. Один из способов применения сингапурской методики это разбиение людей на группы по 4 человека, главная задача которых соревноваться с другими группами. Все события и соперничество, которые происходят между группами проводят в игровой форме, именно благодаря этому повышается усвоение материала и поддерживается интерес к обучению. Этот способ развиваем коммуникацию людей, заставляет проявлять свои лучшие качества и быстро мыслить, чтобы захватить первенство среди групп. Ещё одним немаловажным плюсом такой методики, является то, что каждый может обратиться к своему напарнику по группе и спросить у него совета по тому или иному вопросу. Конечно, не будем отбрасывать и факт соперничества между группами, именно его можно считать колесом прогресса в нашем мире. Ведь если вспомнить историю о том, как соперничали двое великих

учёных Томас Эдисон и Никола Тесла, и сколько в итоге они сделали открытий в погоне за первенством, благодаря которым наш мир перестал быть прежним. И в сингапурском методе используют такие практики, где группам дают задачу либо вопрос, которые заставляют каждого участника использовать свои мыслительные способности на максимум, с целью получения приза. А главным призом для любой группы, конечно, является межгрупповое первенство среди всех команд. Поэтому, сингапурский метод показывает такие отличные результаты на практике, а главное положительно оценён обучающимися.

Такой способ командной коммуникации и соперничества лишь один более 13 видов сингапурской методики под названием “Микс - пэа - шэа”. Каждый из этих способов может быть усовершенствован и адаптирован преподавателем для получения более высоких результатов, это доказывает высокую универсальность сингапурской методики. Фундаментом всех этих методов является: коммуникация, соперничество, непрерывное развитие, ощущение чувства ответственности не только за себя, но и за членов команды.

Ещё одним достоинством этой методики является дробное распределение материала на всю группу. То есть при подаче информации она даётся по частям каждому члену группы, чтобы избежать избыточной нагрузки на одного человека. Такое распределение помогает участникам быть ещё более сплочёнными и при недопонимании попросить совет у соседа по группе. Эффективность и продуктивность групп очень сильно зависит от того каким образом преподаватель применил сингапурский метод, и все ли аспекты он учёл при использовании и применении этого метода, только опытный учитель сможет достичь максимального результата и качественного обучения группы. Если все условия соблюдены, то результаты, которые ученики смогут показать будут выше, чем у сверстников обучение, которых было в традиционном формате. Ведь при использовании сингапурского метода в ученике развиваются и многие личностные качества, которые пригодятся ему и в обычной бытовой жизни. Например, такие, как: устойчивость к давлению при конкуренции, работа в

команде, быстрая обработка и поиск необходимой информации. Одна из задач сингапурского метода не только обучить, но и научить самостоятельно обучаться в будущем, для бесконечного прогресса и совершенствования обучающегося.

Этот метод по собственному желанию заставляет учеников искать что-то новое, закреплять уже изученное, и не потерять уже имеющееся для того, чтобы достигать новых вершин. Высокий уровень эффективности позволяет ставить его на несколько ступеней выше, чем другие способы обучения. И поэтому во многих частных и элитных школах именно он используется при обучении учащихся на постоянной основе.

Многие преподаватели на практике увидели, как после использования этого способа создаётся задел на будущее для ученика. В нём воспитывается стержень ответственности, коммуникабельность и многие другие положительные качества. Именно в команде ученик может проявить свои лучшие стороны и взять на себя право ответа, выиграет он или проиграет в любом случае результат будет достигнут, и ученик получит опыт, который в будущем ему ещё не раз пригодится. Отстаивание своего мнения и поддержка мнения другого человека и ещё немало тех нюансов, которые не сразу заметны, но в итоге именно они и составляют сингапурскую методику обучения физике. Весь этот букет, он и даёт такие потрясающие результаты, и провоцируют учеников развиваться и совершенствоваться ради себя и ради своих товарищей.

Основные принципы сингапурского метода

- Персональный подход к каждому ученику, и подробное разъяснение материала
- Развитие многозадачности, обучающийся занимается сразу двумя или более видами работ
- Отсутствие дискомфорта на занятиях, пробуждение в ученике интереса к предмету
- Творческий подход к обучению и к решениям задач, не прибегая к шаблонным методам

- Воспитание в ученике самостоятельности и способности к поиску информации и обработке
- Развитие коммуникабельности, взаимопомощи и обучение в групповой работе

Сингапурский метод обучения развивает очень много качеств в ученике, и даёт очень высокие результаты в обучении, а самое важное он даёт мотивацию обучаться и не останавливаться на достигнутом, постигая всё более и более глубокие знания в физике, путём анализа и поиска, навыки которых ученики приобрели именно благодаря этому методу. Что заслужено делает этот способ обучения одним из лучших в мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кулешова С.С. Инновационные технологии преподавания в иноязычном обучении в рамках введения ФГОС//Теоретические и практические аспекты преподавания. – Нижний Новгород, 2015. – С.184-189
2. Ремизова И.А. Развитие креативного мышления с использованием обучающих структур сингапурского метода обучения//Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – т.16. – С.153-159